

Mündliche Befragung zu den Videoinhalten

Gezeigtes Video: Video des Bundes zur Erläuterung der Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)»

Anzahl Teilnehmer:innen: 3 Personen

Datum: 30.05.2024

Ablauf

1. Testlauf

- Funktioniert das Abspielen des Videos?
- Ist die Lautstärke angemessen für die Teilnehmer:innen?
- Ist das Video für alle Teilnehmer:innen gut ersichtlich?

2. Das Video wird den Teilnehmer:innen einmal komplett vorgespielt (3 Min. 44 Sek.). Bei Bedarf kann das komplette Video mehrere Male gezeigt werden.

3. Testlauf

- Funktioniert die Audioaufnahme und versteht man die aufgenommenen Inhalte, wenn die Gruppe etwas bespricht?
- Audioaufnahme durch Rahel und Sara

4. Die Moderatorin stellt den Teilnehmer:innen nun folgende 10 Verständnisfragen zum Video im Plenum. Bei Bedarf kann die Moderatorin die untenstehenden Fragen leicht umformulieren oder ergänzen.

Fragenkatalog zur mündlichen Befragung	
Thema: Verständlichkeit des Videos des Bundes zur Erläuterung der Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)» aus der Sicht von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen	
Frage 1	Wie schwierig war das Video?
Mögliche Antworten	<ul style="list-style-type: none"> <i>o Ich habe alles verstanden.</i> <i>o Ich habe viel verstanden.</i> <i>o Ich habe wenig verstanden.</i> <i>o Ich habe nichts verstanden.</i> <i>etc.</i>
Mögliche Folgefrage	Was war schwierig / einfach am Video und warum?
Frage 2	Was ist die AHV?
Mögliche Antworten	<ul style="list-style-type: none"> <i>o Eine Versicherung.</i> <i>o Altersvorsorge.</i> <i>o Geld für die Rentner:innen.</i> <i>etc.</i>
Frage 3	Warum möchte das Initiativ-komitee eine 13. AHV-Rente?
Mögliche Antworten	<ul style="list-style-type: none"> <i>o Rentner sollen in der Zukunft 13 statt 12 Monatsrenten bekommen.</i> <i>o Die Kosten für das Leben werden immer teurer.</i> <i>o Menschen mit tiefer Rente können sich die teuren Lebenshaltungskosten nicht leisten.</i>
Frage 4	Wann bekommen Rentner Ergänzungs-leistungen?
Mögliche Antworten	<ul style="list-style-type: none"> <i>o Wenn man zu wenig Rente bekommt.</i> <i>o Wenn die Rente nicht zum Überleben reicht.</i>
Frage 5 (nur wenn Frage 4 beantwortet werden kann)	Hat die 13. AHV-Rente einen Einfluss auf die Ergänzungs-leistungen?

Mögliche Antworten	<ul style="list-style-type: none"> <i>o Nein, die Ergänzungsleistungen dürfen nicht gekürzt werden.</i> <i>o Nein, sie bleiben gleich.</i>
Frage 6	Was passiert in der Zukunft, wenn es immer mehr Rentner gibt?
Mögliche Antworten	<ul style="list-style-type: none"> <i>o Es gibt Defizite.</i> <i>o Wenn es mehr Menschen gibt, bleibt weniger Geld für die AHV.</i>
Frage 7	Wie wird die 13. AHV-Rente in der Zukunft bezahlt?
Mögliche Antworten	<ul style="list-style-type: none"> <i>o Arbeitnehmer müssen einen Teil vom Lohn abgeben.</i> <i>o Es wird Geld vom Lohn abgezogen.</i>
Frage 8	Ist der Bundesrat <u>für</u> die 13. AHV-Rente? Oder ist der Bundesrat <u>gegen</u> die 13. AHV-Rente?
Mögliche Antworten	<ul style="list-style-type: none"> <i>o Der Bundesrat ist gegen die 13. AHV-Rente.</i>
Mögliche Folgefrage	Warum ist der Bundesrat gegen die 13. AHV-Rente?
Mögliche Antworten	<ul style="list-style-type: none"> <i>o Sie kostet zu viel Geld.</i> <i>o Die meisten Rentner haben genug Geld.</i> <i>o Viele Rentner haben noch weitere Einkommen.</i> <i>o Wer eine tiefe Rente hat, bekommt Ergänzungsleistungen.</i> <i>o Die Bevölkerung müsste mehr Steuern zahlen.</i>
Frage 9	Fanden Sie die Bilder in dem Video hilfreich?
Mögliche Antworten	<ul style="list-style-type: none"> <i>o Sehr hilfreich</i> <i>o Wenig hilfreich</i> <i>o Gar nicht hilfreich</i>

Mögliche Folgefrage	Warum waren die Bilder hilfreich? Warum waren die Bilder nicht hilfreich?
Frage 10	Möchten Sie noch etwas über das Video oder über den Test sagen?